

Editorial

No primeiro semestre de 2026 foi divulgado o desenvolvimento de quatro Projetos de Extensão vinculados ao curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Faculdade Senac Blumenau. As propostas são resultado de pesquisas realizadas desde o ano de 2025 sobre um problema comum observado em Instituições de Ensino Superior (IES): o gerenciamento da agenda programática de turmas, aulas e professores. Desde uma perspectiva prática-tecnológica, as soluções apontaram alternativas e criaram protótipos de aplicações web e planilhas de monitoramento específicas para o enfrentamento das dificuldades diagnosticadas. As tecnologias utilizadas envolveram linguagens de programação em HTML, CSS e JavaScript, simulação de APIs por meio do JSON Server, e GitHub como plataforma de hospedagem dos códigos-fonte.

As atividades de Extensão passaram a compor o currículo da educação superior brasileira com vistas a cumprir a Resolução Nº 7, de 18 de dezembro de 2018 (Brasil, 2018), que estabelece as diretrizes e regimenta o tema da extensão universitária disposto no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. Neste conjunto regulatório, a Extensão constitui-se em um processo interdisciplinar, marcado pela interação transformadora entre IES e demais setores da sociedade. O propósito é que a produção e aplicação do conhecimento ultrapasse o espaço acadêmico e alcance o contexto social. De forma recíproca, tanto as IES quanto a sociedade, devem ser campos para mudanças, articulando ensino, pesquisa e extensão no interior do processo pedagógico das atividades acadêmicas e sociais.

Observando os prazos legais, a Faculdade Senac Santa Catarina incorporou a Extensão nas matrizes curriculares dos cursos superiores a partir de 2023, por meio da criação de disciplinas específicas para o desenvolvimento da temática. As atividades de extensão, articuladas ao ensino e à pesquisa, tem por objetivo principal o enriquecimento curricular, numa relação de cooperação entre a sociedade e a faculdade. O regulamento da Faculdade Senac Santa Catarina organiza as atividades de extensão nas modalidades de Programas, Projetos, Cursos e oficinas, Eventos, e Prestação de Serviços, sendo caracterizadas nos projetos pedagógicos dos cursos superiores (PPC) (Senac, 2022). As atividades de extensão são vinculadas a um ou

mais projetos de extensão, aprovados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), e relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Na Faculdade Senac Blumenau, os estudantes do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram orientados ao início do ano de 2026 na elaboração de projetos de extensão com tema único por turma. Partindo da observação das IES de Blumenau e região, com a possibilidade de colocar em prática a aplicação do conhecimento na própria instituição, distintas propostas procuraram descortinar caminhos para o problema comum descrito. A presente publicação procura documentar os protótipos desenvolvidos e disseminar de forma aberta os códigos-fonte, de modo a permitir sua multiplicação para os demais ambientes escolares da sociedade que enfrentam dificuldades semelhantes àquelas perseguidas pelos objetivos propostos nos projetos de extensão desenvolvidos.

Os Projetos de Extensão desenvolvidos, sob orientação do professor Dr. Albio Fabian Melchiorretto, foram: “Sistema web para gestão de professores, turmas e horários na extensão universitária”, de Ana Carolina Reis, Luiz Gustavo Lopes Stanke e Kauan Adryan Lehn Cassia, “Kanban Escolar: sistema de gerenciamento de horários como prática de extensão universitária”, de Samuel Luiz dos Santos, Carine Cavalheiro, Heloisa Margarida, Leandro de Alcantara e Leonardo Duarte de Lara Rita, “Sistema de gestão escolar”, de Kairo Henrique, Abel Braga, Fernando Carlos, Luiz Felipe e Bruno Cristiano, e “Sistema de visualização de gerenciamento de aulas utilizando Power BI”, de Giovana Gimenez, Pedro Henrique Eifler, João Vitor Duarte Braun, Renan Miranda Zanella e Daniel Prada.

Que esta divulgação científica instigue as/os envolvidas/os nos projetos de extensão a pensarem em soluções inovadores para as problemáticas existentes na sociedade em que estamos inseridas/os!

Diego Boehlke Vargas

Coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Faculdade Senac Blumenau

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as diretrizes para a Extensão na educação superior brasileira. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/resolucoes-do-cne/ces/2018/rces007_18.pdf. Acesso em: 14 maio 2026.

SENAC. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Departamento Regional de Santa Catarina. **Regulamento da Curricularização da Extensão nas faculdades e unidades vinculadas do Senac Santa Catarina**. Florianópolis: Senac/SC, 2022.